

XASAN IRFONNING “KOSSIBLAR KULBASIDA” NOMLI ASARINING TO`QIMACHILIKKA OID BOY MA`LUMOTLARI HAQIDA

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn instituti, tayanch doktorant

xmahliyo@gmail.com

Annotatsiya: XIX asrda yurtimizda to`qimachilik rivojlangan. Shahar va qishloqlarda uy sharoitida tayyorlangan matola bo`z, olacha, kalami kabilar nisbatan arzonroq bo`lib o`rta hol oilalar kundalik hayotida ishlatishgan. Taqdim etilayotgan asar ayni to`qimachilikka oid, ya`ni mato tayyorlashdagi jarayonlar, unga qo`yiladigan narx, hunarmand – kosiblar holati, asosiy xom-ashyo bo`lmish pillaning qayerdan keltirilishi, ikki shahar o`rtasida farqlarni yozuvchi tilida o`z xotiralariga asoslanib, aniq va ravon qilib ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: Pilla, kalava, erish, tarrox, xom ipak, ishqor, shoyi, yarim ipak mato, gazlamalar to`qish, kudungar, tig`bandlik, olacha, bo`z, kalami, xomaki to`qish, jujuncha shohi to`qish.

Boy an`analarga ega bo`lgan o`zbek san`atining rang-barang turlari ichida gazlamalarga badiiy ishlov berish alohida o`rin tutadi. XIX asrdan yurtimizda badiiy gazlamalar ishlab chiqarishning asosiy markazlari shakllangan. Yurtimizning deyarli barcha qishloq va shaharlarida uy sharoitida tayyorlangan va keng iste`molda bo`lgan arzon, oddiy gazlamalar bilan, bir qatorda, maxsus to`quv ustaxonalarida paxta tolasi, ipak, tillarang shoyi va jun kabi xomashyolardan go`zal va nafis, yuqori sifatli gazlamalar ishlab chiqargan.

Mato namunalarining katta qismi XIX asrdan boshlab saqlangan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi (taxminan 500 ta namuna) va O'zbekiston amaliy san'ati muzeyi (400tagacha namuna) XIX-XX asrlarning eng yirik to`plamlariga ega. Ularda o'zbek xalqining sahiyligi va jo`shqin qalbi, uni o`rab turgan olamni quvonch bilan idrok

etishi, ayol go`zalligini tarannum etish qobiliyati, bo'yoqlarning yorqinligi, ularning ajoyib va bir vaqtning o'zida uyg'un birikmalari, cheksiz naqshinkor tasvirlarda ifoda etilgan.

Butun bir shaharlar ma'lum tur va rangdagi mato ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Mahalliy badiiy to'qimachilik maktablari mavjud bo'lgan. Bularning barchasi matoni bo'yash san`ati rivojlanishiga, mintaqaviy avzalliklarga ega ranglar va naqsh tanlash imkonini berdi. Oliy sifatli matolar O'zbekistonning Toshkent, Buxoro, Marg'ilon, Namangan, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarida tayyorlangan.

To'qimachi eng ko'p tarqalgan hammabop ip gazlama va nisbatan qimmatroq hamda yarim ipak matolar ishlab chiqarish kabi asosiy ikki turga bo'lingan. Ip gazlama to'qish bilan ko'pincha ayollar, ipak va yarim ipak matolar bilan esa erkaklar shug'ullangan.

1-rasm. Erkak va ayollarning ip yigirish jarayoni.

To'qimachilikka oid ilmiy adabiyot, qo'llanma, maqola va to'plam katalog-albomlar bo'lib, ular orasida badiiy roman bo'lmish Xasan Irfonning Kosiblar kulbasida nomli asari o'zgacha ko'rinishda taqdim etilgan. Asarda yozuvchining o'z hayoti yoritilgan desak adashmaymiz. Unda nega aynan to'qimachilikka oid degan savol tug'iladi. Sababi Xasan ona tomondan bobosi mashhur dong'i ketgan to'quvchi kosib bo'lib, hattoki u haqida uni tanigan boshqa barcha kossiblar; - Bir vaqtlar Madrizo (Muhammadrizo) qariya qora shoyiga qur'on oyatlarini to'qigan. Bu choyshabni pullagan vaqti olti ming so'mga sotgan ammo arzon aytim deb afsuslanadi. deb ta'kidlaganlar.

Xasan o`zida ham to`quvchilikka mehri tushgan, ish jarayoni sinchkovlik bilan kuzatib, to`qishni o`rganib kosiblikni egallagan. Buni isboti sifatida asar boshida yozuvchi Samarqand ro`moli haqida fikr yuritib, uni kosiblar to`qigani, bobosi ham, bobokaloni va uning bobosi ham to`quvchilar edi. Birgina ro`mol uchun ozmuncha kishi mehnat qilganmi deya ular sanab o`tadi, ipak qurti boquvchilari, pillani chuvitib, uni kalava qilish, bo`yash ba`zida kerak bo`lsa yetti xil rang bo`yalardi. Tarroxlilar erishni ushlab turish uchun xalqa yasashardi. Xalqa uchun romlar kerak va yana to`quv dastgohlari, mokilar muhim ekani yozadi. To`qish davridagi hamma sir sinoatni bilganligidan hatto bir ro`molni qo`lga olib, arqog`i qayerda kam, qayerda ip uzilib ketganiyu, hatto ipagi yaxshi emasligi, tirnoqqa yopishyotgani ham biladi.

Asarni o`qish davomida yozuvchi yashagan davr ya`ni 1900-yillar, qahramonning ayni bolalik vaqti uning xotiralari asosida namoyon bo`lib, uning Samarqandda bobosi bilan birga yurgani qilgan ishlari o`rgangan bilimlari yoritilib o`sha davrda mato yaratish uchun kerakli mahsulot xom-ashyo, pilla markazi Qo`qon va Marg`ilon bo`lgani, mato yaratish davridagi asosiy nomi chiqqan ustalar: bo`yoqchi, ipakchi, pillakash, kudungar, nusxazon – tizmach (dizayner), taroxlar uyida ish jarayoni kuzatib, shogird tushgani va ularning oila davrasida suhbatda bo`lib ayollarning uyda o`tirgan holda qiladigan ishlari jiyak to`qish do`ppi to`qish va ishton bog` to`qish ishlari bilan shug`ullanishgani haqida yozgan. Bobosi bilan Qo`qonga borishadi, sababi Turkiston o`lkasida Toshkentdan keyin ikkinchi o`rinda Qo`qon turgan. Ammo Qo`qon ipagi tolasi yog`on bo`lib, shoyi ro`mol to`qishga yaramasdi. U yerdan Xasan tig`bandlikni, do`sti G`aybulla tarroxlikni ustalarga shogird tushib ikki haftada o`rganib olishadi. Asl maqsad Samarqandga pilla jo`natish edi, o`sha vaqtlar pilla yetkazib berish to`xtatilib kosiblar ishsizlik boshlangan bu esa odamlar o`rtasida pulsizlik, ocharchilik olib kelgandi. .

2-rasm. Usta-kosib, to`quvchi to`qish ustida. 3-rasm. Paxta mato namunalari.

Samarqandda asosan shoyi ro`mol to`qishgan. Kosib – to`quvchilar xo`jayin qo`lida ishlab bir oyda 20dan 70so`mgacha oylik maosh bo`lsa, kamdan kam ishchilargina 40so`mdan yuqori pul olgan. Andijonda maosh ishbay hisoblanib, haftasiga to`rt so`mdan olti so`mgacha to`lanadi barcha joyda birxil pul to`lanadi, ammo boyning qo`lida ishlaganlar yilda har oyi ish bo`lib kuniga 12 soatda ishlashiga to`g`ri keladi. Har bir dastgoh oldida ikkitada ishchi kecha-kunduz ishlaydi. Boshqa joyda olti oy kosib o`zi uchun boshqa ish qidirishiga to`g`ri keladi, sababi to`quvchilik kasbi mavsumga qarab ish bo`ladi. Boy esa tayyor mahsulotni boshqa viloyatlarga do`konlarga yetkazib beradi. Asosiy matolarning aksariyat xaridorlari qishloq aholisi hisoblanadi.

Yozuvchining Namangan shahriga borib, erkaklar Farg`ona vodiysidagi boshqa shaharlardagi kabi ko`ylak o`rniga oq yaktak kiyishi, xotin-qizlar paranji-chachvani Samarqand, Buxorodagidan biroz farq qilib, paranjilar: serpo`pak, kalta, chachvani ancha keng, uzun chachvan paranji ustidan tashlab yurilgani keltirilgan. Ko`cha va bozorda xotin-qizlar ko`proq ko`ringani, xususan attorlik, bazzozlik rastasida va kalava bozoridagi xaridorlarning ko`pchiligi ayollar ekani yozgan.

Andijon nusxa beqasam o`sha vaqtlar musofir kosiblar tufayli Samarqandga urf bo`lgan. Andijon Marg`ilondan uch stansiya uzoqda bo`lib, asosiy savdo-sotiq paxta va ipak bilan bo`lgan. Xo`tan ipagi Qashg`ar va O`zgan orqali O`shga undan Andijonga keltirib sotilgan. Xo`tan ipagining sifati past bo`lsa ham, xomaki

to`qishga, jujuncha shohi to`qishga yaragan. Ammo Samarqand to`quvchilari undan foydalanishmasdi, chunki mahalliy to`quvchilar qanday ishlatishni bilishmasdi. Marg`ilonda bo`lsa, xom ipakdan avval ro`mol to`qib, keyin ro`molni ishqorga solishar, so`ng ranglashar edi. Namangan ipagi Marg`ilon molidan unchalik farq qilmagan. Namanganda Xo`tan, Qashg`ar, Urumchi ipaklari namunalari bo`lib, u yerdan ipak aravalarga ortilib Andijonga va poyezdga solib, Samarqandga jo`natilgan. Andijon va Namangan o`rtasida poyezd bo`lmagan.

Xulosa qilib aytsak, asarda kosib-hunarmandlarning tanazzulga uchrash sababi, fabrika mollarining arzonligi, ularning chiroyli, silliq ishlab chiqarilishida. Qo`lda to`qilgan beqasam va ipakliklar qadri tushib ketgani avvallari olti so`m sotilgan. Olti so`m a tasavvur qilyabsizmi? Kosiblar xademay olacha, bo`z, kalami to`qishni ham yig`ishtirishadi. Kosiblik oila ro`zg`or uchun yaramay qolgan. Masalan, Qo`qonni olsak, ilgari bu yerda besh yuzga yaqin dastgoh bo`lsa hozir o`ttiztagayam yetmaydi. Kosiblar tarqab ketishdi, boshqa kasb-kor bilan non topishyapti. Kasbga sodiq kosiblar o`z ishlarini uyda davom ettirib, kambag`allikka rozi holda, ish qilib oila boqishmoqda. Ular boylarga taslim bo`lgandan, mustaqil ishchi bo`lishni avzal deb bilishadi. Endilikda ayollarga ham kosiblikni o`rgatib ularga hunar o`rgatish davri keldi. Ular ham uyda o`tirib ham kasb egallab, ish o`rganishlari bir oilaga yetadigan maosh olishlari va o`z maoshlarini uchun harakat qilishlari mumkin deya fikr bildirilib, boshqalar roziligida uy ichida ustaxonalar qurishni boshlashadi. O`zaro suhbat davomida, Sa`diyning “Guliston”idagi hikmatli gaplarni harkim biladi:

Senga meros kerak bo`lsa, otang bilimdon,

Shu eshikni och.

Qolgan ota mulki bo`lur, uch kunda tolon,

Uch kunda taroj.

To`rtlik ham keltirilgan. Yozuvchi otasi tomonda olti yoshga to`lmasdan qur`on o`qishga tushirilgan va boshqa mullalarga o`qitish uchun beriladi va natijada ziyoli to`rt tilni biladigan savodli bo`lib bobosiga gazeta jurnallarni o`qib tarjima qilib yuradi, hatto o`zidan katta yoshdagi o`g`il qizlarga xat-savod chiqarishni ham o`rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xakimov A. O`zbekiston Davlat San`at muzeyi noyob xazinasidan. Toshkent, Baktria press, 2014y
2. O`zbekiston tarixi davlat muzeyi to`plami. II-qism, Etnografik fond. XXVII. Toshkent 2021y.
3. <http://kronk.spb.ru/library/ierusalimskaya-aa-1992>.
4. “Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi”dan fotolar olingan.